

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN SINH HỌC AMI AMI α ĐẾN CỘNG ĐỒNG VI SINH VẬT, TUYẾN TRÙNG VÀ ĐỘ PHÌ CỦA ĐẤT TRỒNG HỒ TIÊU (*Piper nigrum* L.)

Nguyễn Thị Huyền¹, Nguyễn Anh Dũng¹

Ngày nhận bài: 23/3/2022; Ngày phản biện thông qua: 01/6/2022; Ngày duyệt đăng: 02/6/2022

TÓM TẮT

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón sinh học AMI AMI α được thực hiện trên cây hồ tiêu giống Vĩnh Linh tại tỉnh Đắk Lắk từ năm 2017 - 2020. AMI AMI α được sử dụng với liều từ 100 - 120% theo lượng N của quy trình khuyến cáo, có bổ sung P và K, Mg và một số vi lượng khác. Sau 4 năm nghiên cứu, kết quả cho thấy ở các công thức bón 4,68 lít AMI-AMI α , bổ sung 0,1kg KCl/trụ (CT3) và bón 4,68 lít AMI-AMI α , bổ sung 0,1kg KCl/trụ kết hợp phun 0,5% MgSO₄ (CT4) có mật độ vi sinh vật tổng số tăng 39,3%, vi sinh vật cố định đạm tăng 38%, vi sinh vật phân giải phosphat khó tan tăng tới 153%, mật độ vi sinh vật phân huỷ cellulose tăng 48,4%; trong khi đó mật độ *Fusarium* spp. trung bình giảm 35%; *Phytophthora* spp. giảm 52%; tuyến trùng trong rễ giảm 49,3% và tuyến trùng trong đất giảm 56% so với công thức đối chứng cùng thời điểm. So với thời điểm trước bón phân (2017), mật độ vi sinh vật tổng số, vi sinh vật cố định N, phân giải P và Cellulose tăng 10 - 15%, mật độ nấm *Fusarium* spp. trong đất giảm 14,44%; *Phytophthora* spp. giảm 14,53%; tuyến trùng trong rễ giảm 24% và tuyến trùng trong đất giảm 18,39%. Trong khi đó, ở công thức đối chứng chủ yếu sử dụng phân hóa học có mật độ vi sinh vật tổng số và nhóm vi sinh vật có lợi là cố định N, phân giải phosphat khó tan và phân giải cellulose đều giảm 22%; trong khi đó mật độ *Fusarium* spp. tăng 24,6%, *Phytophthora* spp. tăng 218% và mật số tuyến trùng tổng số trong đất tăng 72,8%. Các kết quả cho thấy phân bón sinh học AMI AMI α làm gia tăng vi sinh vật tổng số, nhóm vi sinh vật có lợi và hạn chế sự phát triển của nhóm nấm bệnh và tuyến trùng. Phân bón sinh học AMI AMI α có tiềm năng sử dụng cho canh tác hồ tiêu theo hướng hữu cơ và bền vững môi trường.

Từ khóa: AMI AMI α , cộng đồng vi sinh vật, hồ tiêu, *Fusarium*, *Phytophthora*, tuyến trùng.

1. MỞ ĐẦU

Hồ tiêu là cây trồng chiến lược của Việt Nam, được trồng chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên. Theo Tổng cục thống kê (2020), tổng diện tích hồ tiêu của cả nước là 131.000 ha, sản lượng khoảng 270.000 tấn. Sản lượng hồ tiêu chủ yếu được xuất khẩu. Tuy nhiên, có khoảng 20 - 30% mẫu sản phẩm hồ tiêu xuất khẩu không đạt chuẩn Châu Âu do tồn dư các loại hóa chất vượt mức cho phép (Bộ Công Thương, 2019). Nguyên nhân một phần là do người dân lạm dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật hóa học trong canh tác dẫn đến tồn dư hóa chất trong nông sản. Sử dụng quá mức phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hoá học đã làm gia tăng chi phí sản xuất, tác động xấu tới môi trường và giảm chất lượng hạt tiêu xuất khẩu. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến thoái hóa đất canh tác, dẫn đến sản xuất hồ tiêu kém bền vững. Cộng đồng vi sinh vật (VSV) trong đất có vai trò rất lớn trong chuyển hóa, cải thiện độ phì của đất và ức chế các nhóm VSV gây bệnh (Nguyen et al., 2020). Các nghiên cứu sử dụng phân hữu cơ, phân bón sinh học để thay thế một phần phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật hoá học góp phần cân bằng

khu hệ vi sinh vật đất, cải thiện độ phì của đất, hạn chế các đối tượng gây bệnh, kiểm soát sinh học đang là xu thế sản xuất nông nghiệp hữu cơ hiện nay. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để hướng tới mục tiêu sản xuất nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường (Lugtenberg et al. 2009; Manici et al. 2004; Perez-Piqueres et al. 2006; Nguyen, et al. 2021; Krishnakumar, et al. 2005).

Phân bón AMI-AMI α là phân bón sinh học dạng lỏng, dùng để bón gốc được sản xuất từ sản phẩm phụ của quá trình lên men sản xuất axit amin glutamic của Công ty Ajinomoto Việt Nam, được công nhận theo quyết định 105/2008/QĐ-BNNPTNT. AMI AMI α là phân bón sinh học có hàm lượng NPK 4:2:2, hữu cơ >23%, chứa 18 loại axit amin và khoáng, vitamin. Phân bón sinh học AMI AMI α đã được sử dụng nhiều năm trên một số cây trồng ở Tây Nguyên như cà phê, cao su, hồ tiêu, chuối, nhưng chưa có công bố nào về ảnh hưởng của phân bón này đến cộng đồng vi sinh vật và độ phì của đất. Chính vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá tác động của phân bón sinh học AMI AMI α đến khu hệ vi sinh vật đất, và các

¹Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Anh Dũng; ĐT: 0905426524; Email: nadzungtaynguyenuni@gmail.com.

tác nhân nấm bệnh, tuyến trùng gây hại và độ phì đất trồng hồ tiêu.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu thực hiện các nội dung như sau:

- Ảnh hưởng của phân bón AMI-AMI α đến cộng đồng VSV trong đất;
- Ảnh hưởng của phân bón sinh học AMI-AMI α đến độ phì của đất;
- Ảnh hưởng của phân bón sinh học AMI-AMI α đến mật độ nấm bệnh và mật số tuyến trùng tổng số trong đất và trong rễ cây hồ tiêu.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Đối tượng nghiên cứu

Cây hồ tiêu (*Piper nigrum L.*) giống Vĩnh Linh, tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Cây hồ tiêu được canh tác theo hướng bền vững sử dụng phân bón hữu cơ và hữu cơ sinh học, không dùng thuốc hóa học. Vườn hồ tiêu trồng năm 2012 trên đất đỏ bazan xen cà phê, khoảng cách 6mx3m, mật độ cây hồ tiêu 550 trụ/ha, sử dụng trụ bê tông, không trồng cây che bóng.

Phân bón sinh học AMI-AMI α là phân bón gốc dạng lỏng, Thành phần: NPK: 4:2:2; Hữu cơ >23%, chứa 18 loại axit amin, vi khoáng và vitamin của Công ty Ajinomoto, Biên Hoà, Việt Nam.

2.2.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm

Thời gian nghiên cứu trong 04 năm từ 2017 - 2020. Thí nghiệm có 6 công thức như sau: Đối chứng: Bón phân khoáng theo quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch hồ tiêu, Quyết định 730/QĐ-BNN-TT ngày 05/3/2015 của Bộ NNPTNT: NPK 250-150-250. CT1: Bón 3,9 lít AMI-AMI α + 0,1kg phân lân nung chảy và 0,13 kg KCl; CT2: 1 trụ bón 3,9 lít AMI-AMI α + 0,1kg phân lân nung chảy và 0,13 kg KCl + phun 0,5% MgSO₄ (300 L/ha); CT3: Bón 4,68 lít AMI-AMI α , bổ sung 0,1kg

KCl/trụ; CT4: Bón 4,68 lít AMI-AMI α , bổ sung 0,1kg KCl/trụ + phun 0,5% MgSO₄ (300 L/ha); CT5: Bón 4,68 lít AMI-AMI α , bổ sung 0,1kg KCl/trụ + phun 0,5% MgSO₄ + 0,25% ZnSO₄ + 0,25% H₃BO₃ (300 L/ha). Thí nghiệm bố trí theo khối đầy đủ ngẫu nhiên (RCBD), 3 lần lặp lại, mỗi ô có 15 cây. Liều lượng bón: lượng phân AMI-AMI α được chia thành 4 đợt theo tỷ lệ như sau: đợt 1: 25% (đầu tháng 4 - 5), đợt 2 (tháng 7 - 8): 25%, đợt 3: 25% (tháng 9 - 10), đợt 4: 25% (tháng 12 - 1 năm sau, kết hợp với đợt tưới nước). AMI-AMI α được tưới đều xung quanh 2/3 hình chiếu của trụ.

Mẫu đất được lấy trước thí nghiệm (3/2017) theo 5 điểm chéo góc, trộn lại thành 1 mẫu để đánh giá nền đất thí nghiệm và so sánh với các năm tiếp theo. Các mẫu đất trong các thí nghiệm được lấy sau bón phân 1 tháng đầu mùa mưa (tháng 5 - 6) và sau 1 tháng đợt bón cuối trong mùa khô (tháng 2). Phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật, lý hóa học đất như sau: VSV tổng số: TCVN 6856-1:2001; Nhóm VSV có lợi gồm: Tổng số VSV cố định đạm: TCVN 6166 : 2002; Tổng số VSV phân giải phosphate: TCVN 6167 : 1996; Tổng số VSV phân giải cellulose: TCVN 6168 : 2002; Hàm lượng hữu cơ (OM%): TCVN 8941 : 2011; N dễ tiêu (NH₄⁺, NO₃⁻): TCVN 5255 : 2009; N tổng số: 10 TCN 304 - 97; P tổng số: 10 TCN 306 - 97; P dễ tiêu: TCVN 5256 : 2009; K tổng số: TCVN 8562 : 2010, AAS; K dễ tiêu: TCVN 8662 : 2011, AAS; Mật độ *Phytophthora* spp. theo Erwin et al (1996); Mật độ *Fusarium* spp. theo Burgess et al. (1994) và mật số tuyến trùng tổng số theo Southey (1986).

2.3. Phương pháp xử lý số liệu:

Các số liệu được phân tích ANOVA một yếu tố và so sánh trắc nghiệm Duncan với p<0,05 bằng phần mềm SPSS 20.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của phân bón AMI-AMI α đến cộng đồng VSV trong đất trồng hồ tiêu

A. Tầng đất 0 – 20 cm

B. Tầng đất 20 – 40 cm

Đồ thị 1. Diễn biến mật độ vi sinh vật tổng số trong đất trồng hồ tiêu

Sự phát triển và hoạt động của vi sinh vật đất ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đất và sự phát triển của cây trồng. Griffiths (2013) và Melero (2005) cho rằng vi sinh vật đất góp phần quan trọng trong việc đánh giá chất lượng đất. Một trong những chức năng quan trọng của vi sinh vật đất là chuyển hóa chất hữu cơ trong đất và tham gia vào các chu trình chuyển hóa carbon, đạm, lân. Do đó, có thể đánh giá chất lượng đất, độ phì của đất dựa vào mật độ vi sinh vật đất và hoạt động vi sinh vật đất (Griffiths et al., 2013; Melero et al., 2005).

Từ các kết quả phân tích mật độ vi sinh vật trong 4 năm thí nghiệm cho thấy phân bón AMI-AMI α đem lại hiệu quả tích cực trong việc thúc đẩy sự gia tăng và duy trì ổn định mật độ vi sinh vật đất thông qua việc cung cấp cho đất lượng lớn

các chất hữu cơ và các dinh dưỡng thiết yếu. Mật độ vi sinh vật tổng số ở các công thức bón AMI AMI α cao hơn so với công thức đối chứng. Công thức 3 và công thức 4 cho hiệu quả tích cực đối với khu hệ vi sinh vật đất, mật độ vi sinh vật tầng đất 0 - 20cm đất tăng 38,7% so với đối chứng ở cùng thời điểm, tăng 16,5% so với năm 2017 trước khi thực hiện thí nghiệm; tầng đất 20 - 40cm mật độ VSV đất tăng 39,9% so với đối chứng, tăng 4,67% so với trước khi bón phân. Trong khi đó, mật độ vi sinh vật tổng số trong đất ở công thức đối chứng đã giảm 30% sau 4 năm (2017 - 2020) thí nghiệm bón phân hóa học. Sự suy giảm cộng đồng VSV đất sẽ ảnh hưởng tới độ phì đất và mật độ VSV đất gây hại (Nguyen et al., 2020; Perez-Piqueres, et al. 2006).

A. VSV cố định N

B. VSV phân giải phosphat khó tan

C. VSV phân giải cellulose

Đồ thị 2. Diễn biến mật độ vi sinh vật có lợi trong đất trồng hồ tiêu

Ghi chú: A. VSV cố định N; B. VSV phân giải phosphat khó tan; C. VSV phân giải cellulose

Diễn biến mật độ các nhóm VSV có lợi như VSV cố định N, phân giải phosphate khó tan và phân giải cellulose có chiều hướng gia tăng khi bón phân AMI AMI α so với đối chứng (Đồ thị 2). Vi sinh vật cố định N có khả năng cố định nitơ cung cấp các hợp chất chứa nitơ cho đất và cây trồng, tạo điều kiện nâng cao năng suất, chất lượng

nông sản, tăng độ màu mỡ của đất do đó sự gia tăng mật độ vi sinh vật cố định đạm rất có ý nghĩa đối với cây trồng. Kết quả đồ thị (2A) cho thấy ở công thức đối chứng mật độ VSV cố định N giảm nhanh ở năm 2020 so với năm 2017. Ở các công thức bón AMI AMI α nhờ có bổ sung 23% hữu cơ và giàu axit amin tự do đã giúp hạn chế suy giảm

này. Ở CT4 mật độ VSV cố định N trong đất có xu hướng được cải thiện hơn so với các công thức khác.

Kết quả phân tích diễn biến mật độ vi sinh vật phân giải phosphate khó tan (đồ thị 2B) qua các năm thí nghiệm cho thấy mật độ có xu hướng giảm dần ở công thức đối chứng trong cả hai tầng đất, giảm 22,4% so với năm 2017. Các công thức bón AMI-AMI α duy trì mật độ vi sinh vật phân giải phosphate khó tan luôn cao hơn so với đối chứng với lượng phân bón 100% - 150% lượng N khuyến cáo. Công thức 3,4 và công thức 5 có mật độ vi sinh vật phân giải phosphate khó tan luôn đạt mức cao tuy nhiên ở công thức 5 không duy trì được mức tăng mật độ cao như năm 2017 và 2018.

Kết quả phân tích mật độ vi sinh vật phân huỷ cellulose (đồ thị 2C) cho thấy mật độ ở công thức đối chứng bón phân khoáng giảm 5,3%. Công thức 4 đạt mật độ vi sinh vật phân huỷ cellulose tăng 155% so với công thức đối chứng và tăng hơn 15,7% so với thời điểm trước khi bón phân.

Kết quả nghiên cứu cho thấy AMI AMI α có tác dụng bổ sung dinh dưỡng giàu hữu cơ, axit amin, vitamin làm tăng số lượng VSV tổng số, nhóm VSV có lợi trong đất. Kết quả này cũng được các nghiên cứu khẳng định. Krishnakumar et al. (2005) đã cho thấy mật độ vi sinh vật đất như vi khuẩn, nấm và xạ khuẩn tăng một cách rõ rệt khi áp dụng bón phân hữu cơ cho cây trồng. Nghiên cứu của Perezet (2006) và Chu et al. (2007) cũng cho thấy kết quả tương tự. Bón phân hữu cơ vào đất có ảnh hưởng mạnh đến thành phần cộng đồng vi sinh vật đất làm gia tăng mật độ vi sinh vật có lợi trong đất. Nghiên cứu của Gravel et al. (2009)

đã chỉ ra rằng việc sử dụng phân bón hữu cơ đã làm gia tăng mật độ vi sinh vật phân giải cellulose. Sự gia tăng mật độ nhóm vi sinh vật này ngoài việc thúc đẩy quá trình phân hủy các vật liệu hữu cơ, gia tăng độ phì của đất.

3.2. Ảnh hưởng của phân bón sinh học AMI-AMI α đến độ phì của đất

Ảnh hưởng của phân bón sinh học AMI-AMI α đến độ phì của đất trồng hồ tiêu sau 4 năm thí nghiệm (2017 - 2020) được ghi nhận trong bảng 1. Kết quả trước thí nghiệm năm 2017, các chỉ tiêu độ phì đất được theo dõi vào tháng 02/2020. Kết quả bảng 1 cho thấy: sử dụng AMI AMI α có cải thiện pH đất, hàm lượng hữu cơ (OM%) so với trước thí nghiệm (2017) và lô đối chứng (2/2020). OM% tăng từ 3,59% lên tới 3,97 - 5,42%, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với $p < 0,05$. Hàm lượng N tổng số, để tiêu đều có cải thiện rõ rệt so với đối chứng. Đặc biệt mặc dù hàm lượng P tổng số khá ổn định nhưng hàm lượng P dễ tiêu có sự gia tăng đáng kể từ 11,47 lên tới 22,35 - 25,76 mg/100g đất ở các công thức 3 và 4. Điều này có thể giải thích là do bón AMI AMI α đã làm gia tăng hữu cơ, mật độ VSV cố định N và VSV phân giải P khó tan trong đất (Đồ thị 2). Sự gia tăng VSV đất có lợi đã cải thiện độ phì đất, gia tăng hàm lượng N, P dễ tiêu trong đất (Bảng 1). Điều này cho thấy rõ ràng vai trò của cộng đồng VSV có lợi trong đất có vai trò rất quan trọng để cải thiện độ phì đất. Kết quả này tương tự với các nghiên cứu gần đây của Nguyen, et al. (2020) và Nguyen et al. (2021) về vai trò của cộng đồng VSV đất với độ phì và các yếu tố gây bệnh trong đất, rễ cây hồ tiêu.

Bảng 1. Ảnh hưởng của phân bón AMI AMI α đến độ phì đất trồng hồ tiêu

Công thức	Các chỉ tiêu theo dõi							
	pH	OM%	N (%)	N-NH ₄ (mg/100g đất)	N-NO ₃ (mg/100g đất)	K ₂ Ots (%)	P ₂ O ₅ ts (%)	P ₂ O ₅ dt (mg/100g đất)
Trước TN (3/2017)	4,79	3,58	0,16	0,77	0,98	0,014	0,32	11,18
Đối chứng	4,80	3,59 ^e	0,20 ^b	0,82 ^e	0,92 ^f	0,034 ^a	0,38 ^c	11,47 ^e
CT1	4,88	3,97 ^d	0,19 ^b	2,45 ^e	1,23 ^e	0,029 ^b	0,35 ^d	16,54 ^c
CT2	5,00	5,00 ^c	0,23 ^a	2,98 ^b	2,01 ^c	0,029 ^b	0,38 ^c	18,61 ^c
CT3	5,29	5,15 ^b	0,25 ^a	3,36 ^a	2,13 ^b	0,033 ^a	0,40 ^{bc}	22,35 ^b
CT4	5,08	5,27 ^{ab}	0,25 ^a	3,34 ^a	2,54 ^a	0,033 ^a	0,42 ^{ab}	25,76 ^a
CT5	4,97	5,42 ^a	0,24 ^a	1,23 ^d	1,76 ^d	0,027 ^c	0,45 ^a	15,80 ^d

*Ghi chú: Sự khác biệt của các chữ cái a, b, c, d, e, f trong cùng một cột là khác biệt có ý nghĩa thống kê theo trắc nghiệm Duncan với $P < 0,05$.

3.3. Ảnh hưởng của phân bón sinh học AMI-AMI α đến mật độ nấm bệnh và tuyến trùng

trong đất và trong rễ cây hồ tiêu

So với thời điểm trước khi bón phân (2017), mật

độ nấm *Fusarium* spp. trong đất ở công thức 3, 4 bón AMI-AMI α giảm 17,39%; nấm *Phytophthora* spp. giảm 19,41%; tuyến trùng trong rễ giảm 28,31% và tuyến trùng trong đất giảm 21,49%. So với công thức đối chứng ở cùng thời điểm 2020, mật độ nấm bệnh và tuyến trùng ở công thức 4 giảm đáng kể, cụ thể mật độ *Fusarium* spp. trung bình giảm 38% (Đồ thị 3 A); nấm *Phytophthora* spp. giảm 55,8% (Đồ thị 3B); tuyến trùng tổng số trong đất giảm 59% (Đồ thị 3C). Kết quả phân tích diễn biến mật độ nấm bệnh và tuyến trùng trong đất cho thấy tất cả các công thức được bón AMI-AMI α đều thấp hơn so với đối chứng. Trong khi đó mật độ nấm bệnh và tuyến trùng trong công thức đối chứng bón phân khoáng có xu hướng tăng dần qua các năm, cụ thể mật độ nấm *Fusarium* spp. tăng 24,6%, nấm *Phytophthora* spp. tăng 218% so với thời điểm trước thí nghiệm (năm 2017), mật

số tuyến trùng trong rễ tăng 14,5%, mật số tuyến trùng trong đất tăng 72,8%. Công thức 3 và công thức 4 luôn duy trì mật độ nấm bệnh và tuyến trùng ở mức thấp nhất trong các công thức bón phân (Đồ thị 3). Đây là hệ quả của việc bón phân hữu cơ có tác dụng làm gia tăng cộng đồng VSV và nhất là nhóm VSV có lợi như VSV cố định N, phân giải P và phân giải cellulose (Đồ thị 2). Điều này đã làm gia tăng enzyme thủy phân trong đất như cellulase, chitinase và protease (Nguyen et al., 2020). Các enzyme này có tác dụng đối kháng, ức chế nấm gây bệnh và tuyến trùng gây hại. Chitinase và protease có tác dụng phân hủy vách tế bào sợi nấm bệnh (Ngo, et al., 2020; Nielsen, et al., 1997), vỏ trứng tuyến trùng, làm giảm tỷ lệ nở của trứng và phân hủy da tuyến trùng tuổi 2 (Trinh, et al., 2019; Tran, et al. 2019).

Đồ thị 3. Diễn biến mật độ nấm bệnh *Fusarium* spp. (A) và *Phytophthora* spp. (B) tuyến trùng tổng số trong đất (C)

Đồ thị 4. Môi tương quan giữa mật độ vi sinh vật có lợi và *Phytophthora* spp. (R = -0,80) (A), mật độ tuyến trùng trong đất (R = -0,65) (B); trong rễ (R = -0,71) (C); n=32.

Kết quả phân tích tương quan cho thấy giữa mật độ vi sinh vật có lợi gồm VSV cố định N, VSV phân giải phosphat khó tan và VSV phân giải cellulose và mật độ nấm bệnh, tuyến trùng trong đất có mối tương quan nghịch với hệ số tương quan đạt mức khá cao $R = -0,65$ đến $-0,80$ và tuyến trùng trong rễ $R = -0,71$ (Đồ thị 4). Mật độ vi sinh vật có lợi tăng thì mật độ nấm bệnh, tuyến trùng giảm và ngược lại. Điều này chứng minh việc gia tăng mật độ vi sinh vật khi bón AMI-AMI α rất có ý nghĩa trong việc góp phần hạn chế bớt mầm bệnh hại trong đất. Kết quả cũng tương tự các nghiên cứu của Nguyen et al. (2020), Nguyen, et al. (2021), Trinh, et al. (2019) và Tran et al., (2019).

Việc sử dụng phân bón sinh học AMI-AMI α kết hợp với phân bón vô cơ có hiệu quả tốt trong việc giảm mật độ nấm bệnh trên cây hồ tiêu. Phân sinh học có đặc tính khác với phân hóa học là ngoài tác dụng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng nó còn có tác dụng duy trì lượng hữu cơ và nâng cao độ phì đất. Khi kết hợp bón với phân hoá học, phân sinh học có khả năng làm tăng hiệu lực của phân hoá học nhờ đó sự hấp thu các chất dinh

dưỡng của cây trồng được tăng cường, cây sinh trưởng phát triển tốt tăng khả năng đề kháng với sâu bệnh hại. Mặt khác, trong phân AMI AMI α có chứa các axit amin. Các axit amin có chức năng thúc đẩy bộ rễ cây trồng phát triển mạnh mẽ, tăng khả năng chống chịu của các tác nhân gây bệnh trong đất (tuyến trùng, nấm bệnh hại rễ) và giúp cây trồng hấp thu tốt các chất dinh dưỡng.

4. KẾT LUẬN

Bón AMI AMI α với liều lượng 4,68 lít AMI-AMI α , bổ sung 0,1kg KCl/trụ + phun 0,5% $MgSO_4$ (300 L/ha) có tác động tích cực đến khu hệ vi sinh vật đất; mật độ vi sinh vật tổng số, vi sinh vật có lợi gia tăng đáng kể. Sự gia tăng cộng đồng vi sinh vật có lợi trong đất đã cải thiện độ phì của đất và ức chế nấm gây bệnh và tuyến trùng với tương quan nghịch khá chặt. Phân bón sinh học AMI AMI α là phân bón không chỉ cung cấp hữu cơ, dinh dưỡng đa lượng NPK, vi lượng cho cây trồng mà còn góp phần cải thiện cộng đồng VSV đất và hạn chế nấm gây hại và tuyến trùng trong đất. Phân bón sinh học AMI AMI α thích hợp cho sản xuất hồ tiêu theo hướng nông nghiệp bền

vững, thân thiện với môi trường.

Ajinomoto Việt Nam, Biên Hòa, Đồng Nai đã tài trợ cho nghiên cứu này.

LỜI CẢM ƠN

Các tác giả xin trân trọng cảm ơn Cty TNHH

EFFECT OF AMI AMI α BIOFERTILIZER ON MICROBIAL COMMUNITY, NEMATODES AND FERTILITY OF SOIL FOR BLACK PEPPER (*Piper nigrum* L.) CULTIVATION

Nguyen Thi Huyen², Nguyen Anh Dung²

Received Date: 23/3/2022; Revised Date: 01/6/2022; Accepted for Publication: 02/6/2022

SUMMARY

This study on the effect of biofertilizer AMI AMI α on Vinh Linh black pepper in Dak Lak province was conducted from 2017 to 2020. AMI AMI α was applied with a dosage of 100-120% Nitrogen following the guidance of the Department of Agriculture supplemented with P, K, and Mg. After 4 years of experiment, the results showed that treatment 4 (applying 4.68 liters of AMI-AMI α at 0.1 kg KCl/pillar combined with spraying 0.5% MgSO₄) had an increase up to 39.3% of soil's total microbes, 38% nitrogen-fixing bacteria, 153% phosphate solubilizing bacteria and 48.4% cellulose-degrading bacteria compared to the control; by contrast, there were a decrease of 35% *Fusarium* spp., 52% *Phytophthora* spp. density; 56% of soil nematodes and 49.3% of root nematodes in control. Compared with the time before fertilization (2017), the density of soil's total microbes, nitrogen-fixing bacteria, phosphate solubilizing and cellulose-degrading bacteria increased by 10-15%, the density of *Fusarium* spp. in soil decreased by 14.44%; *Phytophthora* spp. was down 14.53%; root nematodes decreased by 24% and soil nematodes decreased by 18.39%. In control, soil's total microbes, nitrogen-fixing, phosphate-solubilizing and cellulose degrading bacteria decreased 22%, and increased by 24.6% of *Fusarium* spp., 218% of *Phytophthora* spp. density and 72.8% the numbers of soil nematodes. It is proposed that AMI AMI α biofertilizer substantially affects the balance of soil microbial community, increases the effective microbes and soil fertility, and decreases pathogenic fungi and nematodes. AMI AMI α fertilizer is suitable for black pepper's organic and sustainable production.

Keywords: AMI AMI α , biofertilizer, black pepper, microbial community, *Fusarium*, nematode, *Phytophthora*.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Bộ Công Thương (2019), Bản tin thị trường Nông lâm Thủy sản, số ra ngày 31/12/2019, Thị trường hạt tiêu, 18-24.

Tài liệu tiếng nước ngoài

Burgess L. W, Summerell B. A., S. Bullock, Gott K. P. and Backhouse D. (1994). *Fusarium research*. 3rd edition. University of Sydney.

Chu H, Lin, X.; Fujii, T., Morimoto, S., Yagi, K., Hu, J. and Zhang, J. (2007), Soil microbial biomass, dehydrogenase activity, bacterial community structure in response to long-term fertilizer management. *Soil Biology & Biochemistry* 39, 2971-2976.

Erwin, D.C. and Ribberio O.K (1996), "*Phytophthora diseases worldwide*", St Paul, Minnesota, USA, American Phytopathological Society Press, 562 pp.

³Department of Biotechnology and Environment, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Nguyen Anh Dung; ĐT: 0905426524; Email: nadzungtaynguyenuni@gmail.com..vn

- Gravel, V., Ménard, C. and Dorais, M. (2009). Pythium root rot and growth responses of organically grow geranium plants to beneficial microorganisms. *Hort Science*: 44(6):1622-1627. Griffiths B.S., Philippot L. (2013), Insights into the resistance and resilience of the soil microbial community. *FEMS Microbiol Rev* 37:112–129.
- Krishnakumar S., Saravanan, A., Natarajan, S.K., Veerabadran, V. and Mani, S. (2005), Microbial population and enzymatic activity as influenced by organic farming. *Res. J. Agric. & Biol. Sci.* 1(1): 85-88, 2005.
- Lugtenberg, B.; Kamilova, F.(2009), Plant-growth promoting rhizobacteria. *Annu Rev Microbiol*, 63:541-556.
- Manici M., F. Caputo and V. Babini. (2004). Effect of green manure on *Pythium* spp. population and microbial communities in intensive cropping systems. *Plant and Soil*. Volume 263, Number 1 (2004), 133-142.
- Melero, S., J., Porras, CR., Herencia, J.F and Madejon, E. (2005). Chemical and biochemical properties in a silty loam soil under conventional and organic management. *Soil Till. Res.*, 90, 162-170.
- Ngo, VA., Wang, S.L., Nguyen, VB., Doan, CT., Tran, T.N., Tran, MD., Tran, TD., Nguyen, AD. (2020), Phytophthora antagonism of endophytic bacteria isolated from roots of black pepper (*Piper nigrum* L.), *Agronomy* 10 (2), 286.
- Nguyen, TH., Nguyen, AD., Vinh, QV (2020), Biodiversity of soil microorganisms and their effects on disease management at black pepper farms in Gia Lai province, *Asian Journal of Biology*, 1-11
- Nguyen, DS., Trinh, THT., Tran, TD., Nguyen, TV., Chuyen, HV., Ngo, VA., Anh Dzung Nguyen (2021), Combined application of rhizosphere bacteria with endophytic bacteria suppresses root diseases and increases productivity of black pepper (*Piper nigrum* L.), *Agriculture* , 11 (1), 15.
- Nielsen, P.; Sorensen, J. (1997) Multi-target and medium-independent fungal antagonism by hydrolytic enzymes in *Paenibacillus polymyxa* and *Bacillus pumilus* strains from barley rhizosphere. *FEMS microbial. Ecol.*, 22, 183-192.
- Perez-Piqueres A, V. Edel-Hermann, C. Alabouvette and Steinberg, C. (2006) Response of soil microbial communities to compost amendments. *Soil Biology & Biochemistry* 38, 460-470. Soil Enzymes, Academic Press, London, pp. 51–56.
- Southey JF. Laboratory methods for work with plant and soil nematodes. 1986; 402. HMSO, London.
- Tran, TPH, Wang, SL., Nguyen, VB., Nguyen, AD. (2019), Study of novel endophytic bacteria for bio-control of black pepper root-knot nematodes in the Central Highlands of Vietnam, *Agronomy*, 9(11), 714.
- Trinh, THT, Nguyen, VB., Doan, CT., Nguyen, AD (2019), A potent antifungal rhizobacteria *Bacillus velezensis* RB.DS29 isolated from black pepper (*Piper nigrum* L.), *Research on Chemical Intermediate*, Springer, 45, 5309–5323.